

RELACION ANDALUZA.

EL TREMENDO.

Quièn va á Cai? que me guillo!

Piñone como melone!

Camarones, quien quie má:
salero se quie osté embaicá?

Me mareo é la cabesa.

Quie osté quizá una caleza?

No que la va osté á voicá.

Que jase osté so mostrencó?

Sino estuviera opcuao,
ahora en la embaicacion,

subia y de un gofeton
lo dejaba á osté estripao,
lo mesmito que un pichon.

Si le doy á osté una moscá,
lo embuto á osté en la paré
y lo ejo po un divé,

con la cabeza sacá
pa que se rian de osté.

Quien es osté? se pue isí:
yo soy Pepe Tremenda
aqui y en Vallasí,
un mozo como un palmito,
que con el mejo me apuesto,
y templao, y por supuesto,
á ver un cuerpo bonito,
fortunita me jago tiesto.

Quemoma que el jierro ardiendo
hecho ma fuego que er só,
y siempre estoy yo quiriedo
largá puñalá en viendo
otro moso como yo.

Me está osté metiendo un mieu
que ya... Que si, candí,
te apagaste, te encedí:
sabes que estoy mas quemao
que lo jierro de un fogon.

Compare, aquello pasó:
es una cosa mas grande
que la pagará al chavó:
yo me fi con una moza
á la tienda del Ostion.

Escuche osté Juan Ramon,
el montañés la otra noche
el gallo me levantó,
porque le colé una mota,

de papalina señó.

Y le arrié una moscé
y le entró al probe un dolor
de un colmillo, que al golpe
de la boca le salió.

Como el muchacho es mu ganzo
sacó ebajo er mostrad
un trabuco y prum! un tiro
en la jeta me arrió:
por la boca comí anises,
destas jago muchas yo.

Don futraque,
si lo cojo á esté po er fraque
cojo anguilas con osté;
cuando yo andabá fortuna,
en el contrabando un dia,
vino á mi una escampabia.

No era de dia
que jacia luna;
pues señó, la ejé venir,
y lejise así riendo
otabia está coriendo
del dentaso que le dí.

Le dí á Curro Rejones
en la chirola con esta.....
y le salió la cabeza,
por la cruz de los calzones.

Y quien es osté?

Yo soy Curro Boleones,
hijo de Coní, estasté?
y en la playa me espeché
con lapas y camarones.

Y me bautizé en la má,
pescaó he sio é caña,
cara bonita está esté?
tendré yo para queré
pacencia en estas entrañas?

Si osté quié á esa mujé
le esago á osté la jeta
echese osté fuera
y le arrojó á osté...
Dios mio como un pliego de papel.

Esta es otra velá
y daré una puñalá,
y se acabó la funcion:
que me cuesta á mi so moso?
Está te loco ó soñando?
De risa estoy reventando,
al verlo á osté tan furioso.

Esa mugé me camela
porque no hay otro camino,
si á la fuerza soy mas fino,
que la asuca y la canela

Una ves fuí à Manila
en dos horas y un minuto.
Hombre! no sea osté bruto,
no me jaga osté tan lila.

Mentiroso, fanfarron,
le voy á dá á osté una moj
que pa encontrá la quija
va á ser meneste un pregon.

No jaga osté diabluras;
sino es porquetú jo dices,
iba á echar por las narices
un peaso de asaura.

Quie osté irse ya tio Cosca?
Si es que tengo yo que icir...
po venga osté luego aquí,
que paese osté una mosca.

Estaria yo enfao
cuando me tiré un bocao
yo mesmo en mitá é la frente,

Me convia oste patron?
Porque no, sol de los soles,
me se dan tres caracoles,
er dar por tí er corazon.

Bien jablao
cara é rosa,
quiere turrón
ó quié mistela
ó quie arfajó ó viscotela.

Que te pie el cuerpo jermosa
me pie cosa picante
lo entendiste chabosillo!

58
eso es Currillo,
es osté mu tunante.

Señora sin corteá,
nteme osté sus pesares,
la gloria de mi mare
la tengo é consolá.

Si señó, estoy perdía
e va á costar la via.
fia en San Antonio.
ero no hay que aflijirse
too se compondrá.

Vaya, acabe osté é grasná,
e no es eso pa morise,
le ha najao á osté el amante?
señor, pero lo encuentro...
nos, estraio, no es cierto?
se jará que arreate.

Viva el gusto, puñala!
nanta el mislo lebré,
la vete, te veas frito,
toria de los jitanos

si lo que pilla en tus manos
los espilfarra en ca Albarito:

Po señó, lachó va el dia
hoy han trincao estas manos
veinte y ocho mejicanos.
¡Valiente gracia es la mía!

Se han creio los gaché
que el mengue es algun profeta
y le ha afanao el parné;
es la fija, chachipé:
con mis polvos y receta.

Salero, mosa cosia,
que me tiene osté partío
por mitá é la mesma nué.

Que me espaturra judio.
te beas de lobos comlo
que me va á robar lebre.

Po la cooa va junca
con mas años que un parmá
y me camela er franse.

FIN.

REIMPRESO EN CARMONA.

Imprenta. de D. J. M. Moreno, calle Juan de la Cabra, núm. 4